

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

8 ЖИЛД, 5 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 8, НОМЕР 5

LOOK TO THE PAST
VOLUME 8, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2025

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуридиневич
тарих фанлари доктори, профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Таниева Гулдона Мамановна
тарих фанлари доктори, в.б.профессор,
Низомий номидаги Ўзбекистон Миллий
педагогика университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Umurzok Alibekov, Alisher Abdumatov, Ismoiljon Rayimjonov XVIII-XIX ASRNING BIRINCHI YARIMIDA EKOMUHITDAGI O‘ZGARISHLAR, SIYOSIY- IJTIMOIY ETNIK JARAYONLAR XUSUSIDA.....	5
2. Nodira Babadjanova MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG‘RIKENGLIK BARQARORLIK OMILI SIFATIDA.....	10
3. Дилмурод Бабожонов ХОРАЗМ ХОНЛИГИДА МАХФИЙ МАҲКАМА ФАОЛИЯТИ.....	16
4. Эргашали Эркаев ЎЗБЕКИСТОНДА БИРИНЧИ БЕШ ЙИЛЛИК ДАВРИДА ИРРИГАЦИЯНИ ТИКЛАШ ВА РИВОЖЛАНТИРИЛИШИ (1928-1932 йиллар).....	27
5. С.И.Габриэльян ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУСТАФЫ КЕМАЛЯ АТАТЮРКА: ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЕ.....	32
6. Zebo Ismatullayeva O‘ZBEKISTON VA GERMANIYA MUNOSABATLARIDA XALQ DIPLOMATIYASI O‘RNI.....	43
7. Jaxongirbek Jonqobilov SURXONDARYO VILOYATIDA IKKINCHI JAHON URUSHIDAN KEYINGI YILLARDA PAHTACHILIK SANOATINI RIVOJLANTIRISH BORASIDAGI DAVLAT SIYOSATI.....	50
8. Akmal Mengliboyev SOVET HOKIMYATI DAVRIDA SURXONDARYODAGI IJTIMOIIY QATLAMLARNING O‘RNATILISHI: QATAG‘ON VA JAMOALASHTIRISH SIYOSATINING TA‘SIRI.....	55
9. Vafa Quliyeva, Qanira Pirkuliyeva THE ARAN-KARABAKH CARPET SCHOOL (the Karabakh School of carpet weaving).....	62
10. Ботиржон Тожибоев ҚИЗИЛ АРМИЯГА ҚАРШИ САМАРҚАНД ВИЛОЯТИДАГИ ҚАРШИЛИК ХАРАКАТЛАРИ.....	70
11. Хулкар Холикулова ГЕНДЕР ТЕНГЛИК ВА АЁЛЛАР ҲУҚУҚЛАРИ: ЖАҲОН ҲАМЖАМИЯТИНИНГ ХАЛҚАРО ТАШАББУСЛАРИ.....	76
12. Бахтиёр Юлдашев, Гулсанам Тилавбаева “АНГРЕН – ПОП” ЭЛЕКТРЛАШТИРИЛГАН ТЕМИР ЙЎЛ ЛИНИЯСИ ҚУРИЛИШИ ВА УНИНГ МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТИМИЗДАГИ ЎРНИ.....	81

Эргашали Максудович Эркаев,
Андижон давлат университети
Ўзбекистон тарихи кафедраси доценти,
тарих фанлари номзоди

**ЎЗБЕКИСТОНДА БИРИНЧИ БЕШ ЙИЛЛИК ДАВРИДА ИРРИГАЦИЯНИ ТИКЛАШ
ВА РИВОЖЛАНТИРИЛИШИ
(1928-1932 йиллар)**

For citation: Ergashali M.Erkaev. RESTORATION AND DEVELOPMENT OF IRRIGATION IN UZBEKISTAN DURING THE FIRST FIVE-YEAR PERIOD. Look to the past. 2025, vol. 8, issue 5, pp.27-31

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15587246>

АННОТАЦИЯ

Ўзбекистонда совет ҳокимитининг ўрнатилиши ва унга қарши миллий истиклол ҳаракати ирригация тизимига жиддий зарар етказди. Мақолада Ўзбекистон ССРда биринчи беш йиллик даврида қишлоқ хўжалигининг асоси ирригацияни тиклаш ва ривожлантириш тарихи бирламчи архив ҳужжатлари асосида таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: ирригация, янги ерларни ўзлаштириш, қишлоқ хўжалиги, ер айдонлари, лойиҳалаштириш, Чирчик, Ангрэн, Далварзин, Вахш, Мирзачўл, марказ, мелиорация.

Эргашали Максудович Эркаев,
Андижанский государственный университет
Доцент кафедры истории Узбекистана
кандидат исторических наук

**ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИРРИГАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ В
ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКЕ (1928-1932 годы)**

АННОТАЦИЯ

Установление советского государственности в Узбекистане и национальное освободительное движения национальное независимость нанесли серьезный ущерб на ирригацию. В статье анализируется развитие сельского хозяйства и ирригации Узбекстанской ССР на первом пятилетке на основе архивных данных.

Ключевые слова: ирригация, освоение новых земель, сельская местность, земля, планирование, Чирчик, Ангрэн, Далварзин, Вахш, Мирзачул, центр, мелиорация.

Ergashali M. Erkaev,
Andijan State University
Department of History of Uzbekistan
Associate Professor, Candidate of Historical Sciences

RESTORATION AND DEVELOPMENT OF IRRIGATION IN UZBEKISTAN DURING THE FIRST FIVE-YEAR PERIOD (1928-1932)

ABSTRACT

The establishment of Soviet statehood in Uzbekistan and the national liberation movement for national independence caused serious damage to irrigation. The article analyzes the development of agriculture and irrigation in the Uzbekistan SSR in the first five-year period on the basis of archival data.

Index Terms: irrigation, development of new lands, rural area, land, planning, Chirchik, Angren, Dalvarzin, Vakhsh, Mirzachul, center, land reclamation.

1. Долзарблиги:

Ерларни сунъий суғориш Ўрта Осиё шароитида қишлоқ хўжалигининг ривожлантиришининг асоси ҳисобланади. Совет ҳокимияти ўрнатилганидан сўнг ўлкадаги ҳарбий ҳаракатлар, ўзаро низолар натижасида ирригация тармоқлари вайрон бўлган, ирригация тизими – сойлар, каналлар, магистрал ариқлар, гидротехник иншоотлар қаровсиз ҳолатга келиб қолган эди. Мазкур гидротехник иншоотларининг бузилиши оқибатида сувнинг 50 фоизигина ирригация тармоқларига келиб туша бошлади, холос. Натижада суғориш майдонлари, айниқса, пахта майдонлари кескин камайиб кетди. Совет давлатининг пахтага бўлган эҳтиёжи бу ҳолни жуда тез бартараф этишни тақозо қилар эди. Сув иншоотларини тиклаш бош вазифалардан бири этиб белгиланди.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

XX аср 20-йилларининг иккинчи ярмида совет ҳукумати томонидан иттифоқни индустрлаштириш сиёсатига доир тадбирлар комплекси ишлаб чиқилиб тез орада у амалга оширила бошланди. Шу муносабат билан Иттифоқда тўқимачилик саноати хом ашё базасини кенгайтириш ва СССРнинг пахтачилик соҳасидаги “капиталистик дунёга” қарамлигини тугатиш вазифаси олға сурилди.

3. Тадқиқот натижалари:

1929 йил 18 июлда ВКП (б) МК си “Бош пахта кўмитасининг иши тўғрисида” [1. 115-116] қарор қабул қилди. Ушбу қарор иттифоқ ҳукуматининг қишлоқ хўжалиги соҳасидаги мустамлака зўравонлик сиёсати моҳиятидан келиб чиқиб, марказнинг тўқимачилик саноатини Ўрта Осиё, жумладан, Ўзбекистон пахта хом ашёси билан таъминлашга, СССРни чет эл пахта қарамлигидан озод қилишга қаратилган эди. Шу билан бирга, бу қарор Ўзбекистонда пахтачиликни ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этди. Қарорда пахта майдонларини кенгайтириш мақсадида ирригация қурилишларини жадаллаштириш ҳам режалаштирилди. Унда пахта майдонларини кенгайтириш учун сув хўжалик ишлари режасини қайта кўриб чиқиш, кичик ирригация қурилиши, яъни маҳаллий аҳоли суғориш тизими – ариқлар қурилиши ва тикланишини жадаллаштириш ҳамда дам берилган партов ерларни ўзлаштириш, ишга солиш вазифаси ҳам қўйилган эди.

ВКП(б) МК топшириғидан келиб чиқиб, сув хўжалик органлари беш йиллик режасини қайта кўриб чиқди. 1929-1930 йилларда Ўрта Осиёда майда ирригация қурилиши бўйича пахта майдонининг ўсиши 50 615 гектар микдоридан мўлжалланган бўлса, бу рақамлар оширилиб, майда ирригация қурилиши ҳисобига пахта майдонининг ортиши 101 715 гектар қилиб белгиланди. Жумладан, Ўзбекистон бўйича ВКП(б) МК қарорига қадар 1929 йилги ўсиш 26 040 гектар этиб белгиланган бўлса, режа қайта кўриб чиқилиб, кичик ирригация қурилиши ҳисобига пахта майдонининг ўсиши 41200 гектар қилиб белгиланди [2. 16]. 1929

йилда майда қурилиш ишлар ҳажмида эски бузилган ариқ ва анҳорларни тиклаш ва қисман қайтадан қуриш йўли билан амалга оширилган.

Қарорда йирик ирригация қурилишига ҳам алоҳида эътибор берилган. Марказкомнинг Чирчиқ-Ангрен, Вахш, Мирзачўл ирригация қурилишларини тезлаштириш тўғрисидаги кўрсатмасини бажара бориб, Бош пахта қўмитаси бу объектлар бўйича илмий-тадқиқот ишларини ва лойиҳалар тузишни жадаллаштириш чораларини кўрган. Биринчи беш йиллик (1928-1932 йиллар) мобайнида Ўзбекистон ҳудудларида 14 та йирик, 137 та ўрта ва майда гидротехник иншоотларни ҳолатларини ўрганиш, тадқиқ этиш ва лойиҳалаштириш учун 6084,4 минг рубль (1929 йил учун – 410,2 рубль, 1930 йил учун – 874,4 минг рубль, 1931 йил учун – 2623,9 минг рубль, 1032 йил учун – 2.175.9 минг рубль) маблағ ажратишни режалаштирди [3.91].

Чирчиқ-Ангрен районини суғориш схемаси Олий сув техник совети томонидан 1930 йил февралда кўриб чиқилган ва тасдиқланган. Бу райондаги Чирчиқ дарёсининг ўнг соҳилидаги Бўзсув, Зах ариқларидаги ва Ангрен тармоғининг чап соҳилидаги қурилиш ишлари биринчи навбатдаги суғориш объектлари ҳисобланган. Бу ишлар туфайли 242 минг гектар майдонни, шундан 172 минг гектар янги ерларни суғориш мўлжалланган эди. Вахш водийсидаги ирригация қурилиши ишларини тезлаштириш чоралари ҳам белгиланган. Техник лойиҳани ишлаб чиқишни яқунлаш ва тасдиқлаш 1931 йил 1 майга мўлжалланган эди. Бу лойиҳа бўйича Вахш водийсида 208 минг гектар майдон, жумладан, 100 минг гектарга яқин янги ерларни суғориш белгиланган эди [2. 17]. Мирзачўлни суғориш лойиҳаси ҳам қайта кўриб чиқилган ва техник лойиҳани тасдиқлаш 1930 йил 1 октябрга мўлжалланган эди. Меҳнат ва Мудофаа Советининг 1929-1930 йилги пахта бўйича назорат рақамлар тўғрисидаги қарорида сув хўжалиги органларига ирригация қурилишлари натижасида Ўрта Осиё бўйича пахта майдонини 130 минг гектарга ўстириш топширилган [4. 14].

ВКП(б) МКнинг 1929 йил 18 июлдаги қарорига асосан, Бош пахта қўмитаси ва бошқа давлат-хўжалик ташкилотларининг пахта майдонларини кенгайтириш борасида амалга оширган чора-тадбирлари натижасида пахта экин майдонлари жадал равишда ўсди. Ўрта Осиё бўйича пахта майдонлари 1928 йилда 781,8 минг гектарни ташкил қилган бўлса, 1929 йилда 1084,2 гектарга етган, яъни 40 фоизга ёки 302464 гектарга ўсган [5. 1]. Ўсиш, асосан, ирригация қурилиши ва ғалла экинларини сиқиб чиқариш ҳисобига амалга ошган. Пахта экин майдонларини кенгайтиришга қулай шароит яратиш учун 1929-1932 ва кейинги йилларда пахтакорларга қишлоқ хўжалик солиғи ва сув учун йиғинлар бўйича турли хил имтиёзлар берилиб. Пахта экин майдонларига сув учун йиғинлари имтиёзли ставкалар бўйича олина бошланди. Сув хўжалик бошқармаси эса пахта экинларига биринчи навбатда сув беришни кафолатлади.

Пахта экин майдонларини кенгайтиришнинг яна бир йўли янги ерларни ўзлаштириш бўлган. Шу мақсадда давлат ирригация-мелиорация ишларига катта ҳажмда капитал маблағ ажратди. Ўзбекистон ирригациясини ривожлантириш учун 1929-1932 йилларда 235 млн. рубль сарфланди. Шу даврда йирик ирригация қурилиши ишлари олиб борилиб, қатор янги ерлар ўзлаштирилди, мавжуд суғориладиган ерларнинг сув билан таъминланиши даражасига яқшиланди ва пахта экин майдонлар ҳажми ортди. Ўша йилларда Тошкент вилоятидаги Мирзачўл, Далварзин чўлларида ва бошқа ер массивларида 84725 гектар, Фарғона вилоятидаги Учқўрғон, Савай, Бўз чўлларида 25904 гектар, Самарқанд вилоятида 21386 гектар, Бухоро вилоятида 15 минг гектар янги ерлар ўзлаштирилди ва ирригация тармоқлари кенгайтирилди [6. 182-183].

Республикада олиб борилган катта ҳажмдаги ирригация-мелиорация ишлари натижасида 1929-1932 йилларда суғориладиган ерлар майдони 1180 минг гектардан 1516 минг гектарга ўсди. Шу даврда пахта экин майдонлари 70 фоизга ортиб ва 1932 йилда 1027 минг гектарни ташкил қилди. Пахта ялпи ҳосили 804 минг тоннага етди ёки 1928 йилга нисбатан 1,5 баравар кўпайди [7.23-24].

ВКП(б) МКнинг 1929 йил 18 июлдаги қарорида қўйилган мамлакат тўқимачилик саноатини чет эл пахтаси қарамлигидан озод қилиш, шу муносабат билан пахтачиликни

жадал суръатлар билан ривожлантириш вазифаси пахтачилик, сув хўжалиги бўйича катта миқдорда олий ва ўрта махсус малакали кадрларни талаб қилар эди. Шунини ҳисобга олиб, қарорда Ўрта Осиёда пахтачилик ва ирригация бўйича мутахассислар тайёрлайдиган олий ўқув юрти ташкил қилиш вазифаси қўйилиб, иттифоқ институтларида ирригатор-техник ходимлар тайёрлашни кучайтириш топширилган. Айрим ўқув юртларига яқин вақтда битирадиган агроном ва инженерларнинг асосий қисмини пахта ва сув хўжалиги муассасаларига ажратиб қўйиш вазифаси юклатилган.

Пахта етиштириш топшириғини амалга ошириш учун Меҳнат ва Мудофаа Совети пахта бўйича 1929-1930 йилги назорат рақамлар тўғрисидаги СССР Олий халқ хўжалик кенгашига пахтачилик бўйича агрономия ходимлари, сув хўжалигига ирригаторлар, пахтачилик саноати учун инженерлар тайёрлаш учун Тошкент шаҳрида уч минг нафар талаба ўқишга мўлжалланган олий ўқув юртини ташкил қилиш вазифаси топширилди. Пахтачилик ва ирригация бўйича мутахассислар тайёрлайдиган олий ўқув юртлари сонини кўпайтириш, Бош пахта қўмитасига бу институтларга моддий ёрдам кўрсатиш масъулияти юкланган. Шунингдек, Бош пахта қўмитасига институт ва техникумлар талабалари билан шартнома тузишни кенг қўллаш таклиф қилинган [3. 15].

Бош пахта қўмитаси маълумотига кўра, Тошкентда Ўрта Осиё пахтачилик ирригация политехника институти очилиб, режа бўйича 3500 нафар ёшларни қабул қилиш мўлжалланган. 1930 йил 1 январгача 300 талаба қабул қилинган. Унда қуйидаги факультетлар ташкил қилинган: 1. Ишчи; 2. Пахтачилик-агрономия; 3. Сув хўжалиги; 4. Технология; 5. Колхоз-совхоз; 6. Курилиш; 7. Механика. Олий ўқув юртлари ва техникумларининг 1500 нафар битирувчи талабалари билан пахта ва сув хўжалик ташкилотларида ишлаш тўғрисида шартнома тузилган [8.29].

Хуллас, Бош пахта қўмитаси ВКП(б) МКнинг 1929 йил 18 июль қарорида кадрлар тайёрлаш юзасидан бўйича қўйилган вазифаларни бажариш учун қатор тадбирларни амалга оширган. 1930 йил октябргача пахтачилик, ирригация соҳалари учун 224 нафар раҳбар ходимлар, 837 нафар ўрта бўғин ходимлари, 44497 нафар қуйи бўғин ходимлари, жами 48600 нафар ходимлар тайёрланган ва улар ҳар хил курсларда қайта ўқитилган [9.34].

4. Хулоса:

Иттифоқ ҳукумати пахтачиликни жадал суръатлар билан ривожлантириш учун сарф-харажат ва маблағни аямади. Пахта экин майдонларини кенгайтириш, пахта етиштиришни кўпайтириш мақсадида суғориш-ирригация қурилиши соҳасига катта миқдорда сармоя ажратди. Қатор янги каналлар қурилиб, эскилари таъмирланди, кўплаб ерларга сув чиқарилди, янги ерлар ўзлаштирилди, сув билан таъминланиш даражаси яхшиланди. Шу билан бирга, ирригация тармоқлари – магистрал канал, ариқлар, улардаги маҳаллий типдаги иншоотлар, сув ташламалари, сув тақсимловчи қурилмаларни тартибда сақлаш, таъмирлаш ишлари қишлоқ аҳолиси зиммасига юкланган эди. Бу қоида Ўзбекистон ССР Марказий Ижроия қўмитасининг 1929 йил 13 февралдаги “Жамоат ирригация мажбурияти тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш ва жорий этиш ҳақида”ги қарори билан қонунлаштирилган эди. Кичик ирригация қурилишларидаги барча ишлар – ариқлар бошини тартибга солиш, ариқларни тозалаш, дамбалар қуриш ва бошқалар сувдан фойдаланувчи деҳқонларнинг бепул меҳнати ва қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари билан бажарилар эди.

Якка деҳқон хўжаликларини пахта экишдан манфаатдор қилиш, кўпроқ пахта етиштириш учун чигит экилган майдонларни сув билан биринчи навбатда таъминлаш, қишлоқ хўжалик солиғини камайитириш тўғрисида ҳукумат қарорлари қабул қилинди.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Деятельность компартии и советского правительства по развитию хлопководство в Узбекистане (1925-1937 гг.). Документы и материалы. –Ташкент: Узбекистан, 1990. – С.115-116 (Activities of the Communist Party and the Soviet Government on the Development of

Cotton Growing in Uzbekistan (1925-1937). Documents and Materials. –Tashkent: Uzbekistan, 1990. p. 115-116)

2. Ўзбекистон Миллий архиви, 473-фонд., 1-рўйхат, 1059-йиғмажилд, 16-варақ (National Archive of Uzbekistan, fund 473, list 1, volume 1059, sheet 16).

3. Игамбердыев Р.С., Абдурахманова Т.А. История развития ирригации в Узбекистане (1925-1937 гг). -Ташкент, 1976. - С.91. (Igamberdiev R.S., Abdurakhmanova T.A. History of irrigation development in Uzbekistan (1925-1937). - Tashkent, 1976. - P.91).

4. Ўзбекистон Миллий архиви, 473-фонд, 1-рўйхат, 1424-йиғмажилд, 14-варақ (National Archive of Uzbekistan, fund 473, list 1, volume 1424, sheet 14).

5. Ўзбекистон Миллий архиви, 473-фонд, 1-рўйхат, 1551-йиғмажилд, 1-варақ (National Archive of Uzbekistan, fund 473, list 1, volume 1551, sheet 1).

6. Ирригация Узбекистана. - Ташкент: Фан, 1975. Т.1. - С.182-183 (Irrigation of Uzbekistan. - Tashkent: Fan, 1975. V.1. - pp. 182-183)

7. Хлопководство Узбекистана за 50 лет. – Ташкент, 1967. - С. 23-24 (Cotton growing in Uzbekistan for 50 years. – Tashkent, 1967. - P. 23-24).

8. Ўзбекистон Миллий архиви, 473-фонд, 1-рўйхат, 1059-йиғмажилд, 29-варақ (National Archive of Uzbekistan, Fund 473, List 1, Volume 1059, Sheet 29).

9. Ўзбекистон Миллий архиви, 473-фонд, 1-рўйхат, 1059-йиғмажилд, 34-варақ (National Archive of Uzbekistan, Fund 473, List 1, Volume 1059, Sheet 34).

ЎТМИШГА НАЗАР

8 ЖИЛД, 5 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 8, НОМЕР 5

LOOK TO THE PAST

VOLUME 8, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000